

7. Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. – New York: Oxford University Press, 1992. – 496 p.
8. Yoʻldoshev I. Til va madaniyat: oʻzaro aloqadorlik masalalari. – Toshkent: Fan, 2012. – 144 b.

TIL OʻRGANISH-MADANIYAT RIVOJI UCHUN MUHIM VOSITA

Xudoyberdiyeva Naziraxon,
Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti
qoshidagi akademik litsey
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Email: dkfkfjdkfh@gmail.com
Tel: +998 90 169 16 86

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455381>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tili o'zgarishining ijtimoiy hayot va jamiyat taraqqiyoti uchun zarur omil ekanligi haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga ko'p til bilishning zamonaviy hayot uchun ahamiyati yoritiladi

Annotation: This article discusses the importance of foreign language learning as a necessary factor for social life and the development of society. At the same time, it highlights the importance of multilingualism for modern life

Аннотация: В данной статье рассматривается важность изучения иностранного языка как необходимого фактора для социальной жизни и развития общества. Одновременно подчеркивается важность многоязычия для современной жизни.

Kalit so'zlar : til, madaniyat, ko'p tillik, madaniy aloqa ilm-fan.

Keywords: language, culture, multilingualism, cultural communication, science.

Ключевые слова: язык, культура, многоязычие, культурная коммуникация, наука.

Hozirgi glovlashuv asrida til o'rganish nafaqat muloqot vositasi, balki xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalar, qadriyatlarni o'rganuvchi omil ekanligini o'z isbotini topmoqda. Ko'p til sohibi bo'lish turli xalqlar tamaduni bilan tanishish imkoniyatini kengaytiradi. Bundan tashqari jamiyatning ilmiy, iqtisodiy rivojiga ham ta'sir ko'rsatadi. Til va madaniyatning uzviy bo'g'liqligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- xalqning dunyoqarashini ko'rsatadi ;
- milliy qadriyatlarni avloddan avlodga yetkazadi;
- tarixiy merosni asraydi ;
- milliy o'zlikni shakllantiradi shuningdek ilmiy yutuqlarga erishiladi, yangi urf-odalar kelib chiqadi, lu'gat tarkibi yangi atamalar bilan boyib boradi. Bular esa xalqlar o'rtasida do'stlik va ba'g'rikenglikni kuchaytiradi.

Bugungi kunda ilm-fan va texnologiyalar asosan xalqaro tillar orqali rivojlanmoqda. Hatto ko'plab ilmiy maqolalar xorijiy tillarda chop etilmoqda. Ko'p til egasi bo'lgan kishi dunyo yangiliklaridan tezroq xabardor bo'ladi. Xorijiy tajribalarni o'rganish orqali o'z malakasini boyitadi.

Abdulla Avloniy til va millat masalasiga jiddiy e'tibor qaratib shunday degan: "Har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadur gon oynayi hayoti-til va adabiyotdir. Yuqoridagi so'zlar tilning millat hayotidagi o'rni beqiyos ekanini isbotlaydi. Mamlakatimizda ham til o'rganishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Barcha ta'lim markazlarida xorijiy tillarni o'qitish tizimi kuchaytirilmoqda. Natijada yoshlarning xalqaro maydonda raqobatbardosh bo'lishiga, madaniy jihatdan yuksak saviyali bo'lishiga, dunyo hamjamiyati bilan yaqin aloqalar o'rnatishiga xizmat qilmoqda. Til o'rganib insonning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, bir nechta tilni biladigan insonning fikrlash doirasi, bir tilni biluvchi insonning fikrlashidan 20–30 foiz yuqori bo'ladi.

Xorijiy tillarni bilish yoshlarga ko'p yutuqlar keltirmoqda, jumladan, xorijiy davlatlarning nufuzli OTMLarida o'qish, xalqaro grant va stipendiyalar yutib olish, chet el kompaniyalarida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Quvonarlisi shundaki, 6–8-sinf o'quvchilari ham xalqaro IELTS sertifikatini yuqori ball bilan qo'lga kiritmoqda.

Til bilish orqali o'zga davlatlarning adabiy merosi o'rganilmoqda. Turizm va iqtisodiyot rivoj topmoqda. Internet va zamonaviy texnologiyalar oson va tez o'rganilmoqda. Yuqoridagilarning barchasi jamiyatning madaniy va intellektual rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omildir.

So'nggi yillardagi til o'rganishga bo'lgan talabning ortishi O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi oshishga turtki bo'lmoqda. Shuningdek davlatlararo turizm va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq*. — Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Alisher Navoiy. *Muhokamat ul-lug'atayn*. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. *Ona tili o'qitish metodikasi*. — Toshkent: Fan, 2020.
4. Mahmudxo'ja Behbudiy. *Tanlangan asarlar*. — Toshkent: Ma'naviyat, 1999.
5. Jamolxonov H. *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. — Toshkent: Talqin, 2013.
6. Yo'ldoshev B. *Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari*. — Toshkent: O'qituvchi, 2015.